

La politique sociale INDH : Effet de généralisation de l'enseignement préscolaire sur la performance scolaire de l'enfant

Social policy INDH: The effect of generalization of preschool education on the academic performance of the child

OUASSOU Sara

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Tanger Université Abdelmalek Essaadi

Equipe de recherche Economie et Management des Risques Maroc

Sara.ouassou24@gmail.com

BAKOUR Chafik

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Tanger Université Abdelmalek Essaadi

Equipe de recherche Economie et Management des Risques Maroc

chafikbakour@gmail.com

Date de soumission : 21/09/2023

Date d'acceptation : 20/10/2023

Pour citer cet article :

OUASSOU S. & BAKOUR C. (2023) «La politique sociale INDH : Effet de généralisation de l'enseignement préscolaire sur la performance scolaire de l'enfant», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 540 - 560

Résumé

Durant cette dernière décennie, nous avons saisi l'importance et la contribution des politiques sociales dans le développement des pays ainsi que l'intérêt qu'elles suscitent à plusieurs niveaux. Le faible taux de préscolarisation dans les zones rurales est directement lié au problème de l'offre, compte tenu de la faible densité et de la dispersion de la population qui rend la prestation de service très difficile sur le plan logistique et financier. Le présent article essaiera d'évaluer via une étude exploratoire l'effet du programme de généralisation de préscolaire dans le milieu rural, mis en œuvre dans la 3^{ème} phase « 2019-2023 » de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain sur la performance scolaire des élèves du cycle préparatoire. Ce programme qui a comme objectif la généralisation de l'accès à un enseignement gratuit et de qualité en milieu rural.

Mots clés : Développement humain ; Politique sociale ; INDH ; enseignement préscolaire ; performance scolaire

Abstract

Over the past decade, the importance and contribution of social policies to the development of countries and the interest they generate at several levels have been recognized. The low rate of pre-schooling in rural areas is directly related to the problem of supply, given the low density and dispersion of the population, which makes the provision of services very difficult logistically and financially. This article will try to evaluate through an exploratory study the effect of the program of generalization of preschool in the rural environment, implemented in the 3rd phase «2019-2023» of the National Initiative for Human Development on the academic performance of students in the preparatory cycle. This program aims to increase access to free and quality education in rural areas.

Keywords : Human development; Social policy; NIHD; preschool education; academic performance.

Introduction

Les politiques associées au développement humain ont pour but d'accroître la capacité des individus à mieux "fonctionner", c'est à dire à vivre mieux et ainsi à s'épanouir (Sen, 1987, 1993). Il a pour objectif fondamental de créer un environnement qui offre aux populations la possibilité de vivre longtemps, en bonne santé, d'acquérir les connaissances qui les aideront dans leur choix et d'avoir accès aux ressources leur assurant un niveau de vie décent » (PNUD, 1990).

Mise en place depuis 2005, L'INDH avait préconisé comme valeurs et principes : La proximité, le ciblage optimal catégoriel et territorial, le partenariat riche et diversifié et la gouvernance participative décentralisée et déconcentrée. (Ouassou.s, n.d.). L'ensemble des projets mis en œuvre lors de la phase 1 et la phase 2 ont permis à des milliers de citoyens en situation précaire ou souffrant de la pauvreté et de l'exclusion d'améliorer leurs conditions de vie et leur niveau social, afin de préserver leur dignité et leur permettre de s'intégrer dans la vie socio-économique. Ceci dit, et comme tout chantier en extension, l'INDH a été appelée à monter en puissance et en compétence durant sa troisième phase 2019-2023, qui s'articule autour de quatre principaux programmes, notamment celui de « l'impulsion du capital humain chez les générations montantes ».

La petite enfance est une période cruciale pour l'enfant en ce qui concerne son développement cognitif et social. Cette étape de la vie pose les bases fondamentales à l'apprentissage et au bien-être de l'enfant. Face à ce constat, l'enseignement précoce constitue une étape préparatoire de l'enseignement précoce et le développement de l'enfant dans un environnement propice à son épanouissement.

Ces multiples avantages de l'éducation, ont conduit la plupart des pays à s'engager et mettre en place des politiques d'accès à l'éducation de base et plus précisément à l'enseignement préscolaire.

Afin d'honorer son engagement et atteindre ses objectifs en termes de développement précoce et d'absorption des inégalités de scolarisation qui pèsent lourdement sur le développement cognitif et social des jeunes enfants dans les zones rurales et reculées, le Maroc a mis en place un ensemble d'investissements publics relatifs aux programmes préscolaires, dont le lancement du 2ème axe du programme 4 (Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes) de la 3ème phase (2019-2023) de l'INDH.

Ce programme a pour objectif, la généralisation d'accès à un enseignement préscolaire gratuit et de qualité en milieu rural (garantir le droit d'accès aux élèves âgés de 4 et 6 ans) en agissant sur la disponibilité d'une offre préscolaire de qualité dans les zones rurales et reculées.

Notre travail de recherche est en premier lieu exploratoire, étant donné le peu d'intérêt que la communauté scientifique marocaine lui a accordé jusque-là. Cette étude se focalise sur l'évaluation de l'effet, en termes de performance de l'enseignement préscolaire, en explicitant les autres facteurs susceptibles d'influencer la réussite scolaire des élèves du Cours Préparatoire.

Au niveau de cet article, nous allons essayer de présenter les résultats d'une étude exploratoire que nous avons menée auprès des différentes parties prenantes « 6 individus » de la mise en place du programme de « généralisation de l'enseignement préscolaire » dans l'objectif d'évaluer son impact sur la performance scolaire des élèves.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre problématique en lançant la question suivante :

Comment le programme d'enseignement préscolaire initié par l'INDH, peut impacter la performance scolaire des élèves ?

Afin d'opérer l'articulation de notre problématique, nous allons procéder dans un premier lieu à la définition des politiques sociales ainsi que leur évolution historique, ensuite nous allons présenter l'INDH en illustrant ces 3 phases et enfin nous allons énoncer l'apport du programme social « L'Impulsion Du Capital Humain Des Générations Montantes » dans la généralisation de l'enseignement préscolaire dans le milieu rural en faveur des populations précaires des zones reculées.

1. Les politiques sociales au Maroc : Entre hier et aujourd'hui

Le Maroc a été soumis au début des années 80, à des réformes économiques liées au Programme d'Ajustement Structurel, donnant un rôle primordial au secteur privé et une priorisation des règles du marché, avec l'objectif ultime de réaliser un taux de croissance élevé. Cependant, les politiques sociales se sont retrouvées marginalisées et l'état s'est montrée fragile quant à la gestion de la politique économique et sociale, suite aux conjonctures qu'a connu le Maroc et qui ont handicapé son développement et entraîné l'augmentation du taux de la pauvreté, comme « les sécheresses des années (1980-1990) et (1990-2000), les attentats du 16 mai 2003 de Casablanca ... ».

Cette situation a fait apparaître, des défis économiques et sociaux auxquels le Maroc devrait faire face, à savoir :

-Le marché de l'emploi qui a subi une pression de la part des citoyens appartenant à la tranche d'âge d'activité (15-59 ans) afin d'absorber le chômage, ainsi que le système de protection sociale qui lui aussi a été appelé à rétablir la situation des personnes dont l'âge dépasse la 60aine.

- La décennie 1990, a connu un grand chamboulement qui se présente dans : l'accroissement des travailleurs pauvres, l'apparition du mouvement des diplômés chômeurs dans l'espace de contestation, l'extension des bidonvilles et la migration des jeunes diplômés vers les pays du Golfe et l'Europe.

La mobilisation pour les causes sociales, a connu un degré important au niveau de toutes les régions du pays, ou les citoyens du Maroc « inutile », pour rappeler l'ancienne expression coloniale, se sont manifestés contre l'absence d'emplois, le coût cher de la vie ainsi que la difficulté d'accès aux infrastructures de base « santé et éducation ».

Dans ce sens, les pouvoirs publics ont été interpellés sur le sujet des politiques sociales. Quoiqu'il en soit, les politiques sociales ces dernières années, ont connu un regain d'intérêt et sont devenues une affaire d'état, bien que la Maroc n'ait jamais été un Etat social selon le sens moderne de l'Etat Providence.

Malgré les efforts déployés, le Maroc demeure mal classé. Le diagnostic effectué sur le niveau « social » du Maroc, est inquiétant, notamment au niveau de l'éducation. Selon l'étude effectuée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), sur l'indice multidimensionnel de pauvreté, 28,5% des marocains seraient pauvres en 2008, un taux plus élevé qu'en Egypte, la Tunisie et le Guatemala.

L'évaluation d'indicateurs synthétiques élaborée par le PNUD a montré que le taux d'Indice de Développement Humain (IDH) au Maroc est passé de 0.54 en 1990 à 0.58 en 1997 en occupant la 126^{ème} place sur un total de 174 pays, cette augmentation nonsignificative demeure toutefois la plus basse des pays de la région. Dans ce contexte, en 1997, l'indice de pauvreté humaine (IPH)¹ au Maroc a été de 39.2% (Ministère de l'Economie et des Finances- Aspects sociaux du développement-Mai 2000). Ce taux qui reste supérieur à la moyenne des pays à niveau de développement humain moyen. Au cours des années 2000, la pauvreté présentait clairement, un problème public mais également l'objectif principal de lutte ciblée par le chantier règne de l'Initiative Nationale Pour le Développement Humain (INDH) lancée en 2005, afin

¹ IPH : Indice de pauvreté humaine créée par le PNUD en 1997, et a été remplacé en 2010 par l'IPM (L'Indice de Pauvreté Multidimensionnel).

d'atténuer les protestations.

Les taux de chômage demeurent élevés et induisent à de fortes disparités entre les villes, les régions et entre hommes et femmes. Ceci dit, le mouvement des diplômés chômeurs, démasque les défaillances du système de l'éducation ainsi que celles du marché de l'emploi et revendique le droit au travail ainsi que l'accès à la fonction publique.

Dans ce sens, et comme mentionné sur le rapport du PNUD : « Outre l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des secteurs sociaux prioritaires, le Gouvernement doit revoir ses politiques sociales et envisager d'accroître ses ressources financières afin de mettre en place diverses mesures de filet social visant à empêcher les vulnérables de sombrer dans la pauvreté et à aider les segments de la population temporairement ou définitivement incapables de tirer avantage des opportunités génératrices de revenus ». (PNUD, 1999).

Ceci dit, le rapport de développement humain du PNUD-Maroc a mis l'accent sur les principaux axes de réforme : « rattraper les retards de développement du monde rural, atténuer les disparités sociales et régionales et promouvoir de nouvelles opportunités de création de richesses et d'épanouissement individuel et collectif » (PNUD-Maroc, 2003, p.5).

C'est pourquoi, le Maroc s'est d'abord orienté vers les partenariats publics/privés, afin de lutter contre la pauvreté et promouvoir les secteurs prioritaires : l'électrification à travers la société Lydec, l'adduction en eau potable, l'auto-entrepreneuriat. Ces actions ont été menées par le biais de plusieurs institutions : La Fondation Mohammed V pour la solidarité créée en 1999, l'Agence de Développement Social « l'ADS » fondée en 1999 sous la tutelle du ministère du Développement Social, de la famille et de la solidarité et l'INDH lancée en 2005 par sa Majesté le Roi Mohamed VI. Depuis l'indépendance, la création de ces institutions présente une ambition sociale ainsi qu'une nouvelle forme d'intervention publique. Afin de lutter contre la vulnérabilité des marocains, ces organismes encouragent la création d'activités génératrices de revenus, l'accès aux services de base, dans le but de préserver la dignité des citoyens et ce à travers les différentes formes de partenariats public/privé. Ceci dit, la question sociale se trouve en tête des priorités de l'agenda public et sous la bienveillance royale, afin de pallier aux défaillances de l'ancien filet de protection et réduire la pauvreté en remplaçant les plans d'ajustement structurels par de nouveaux dispositifs de progrès social. Les politiques sociales au Maroc, ont connu une réorientation qui consiste à atténuer les effets de l'ajustement structurel en reposant sur le secteur privé, cependant, les dispositifs de la protection sociale sont restés fractionnés et discordants dans le sens où, l'accès gratuit à

l'enseignement et à la santé a été inscrit dans la loi mais non encore systématiquement appliqué sur le terrain. Une part importante de la population, n'avait pas accès aux écoles et aux hôpitaux publics. En 1998, seulement 1/6 de la population a été couvert en termes d'assurance médicale et 1/5 des travailleurs en termes de retraite. (Catusse, 2011).

1.1 L'Initiative Nationale Pour le Développement Humain

« Nous considérons ainsi que le développement humain et la sauvegarde de l'environnement doivent être les critères cardinaux tant des investissements que de nos politiques économiques et de nos stratégies de croissance. C'est justement dans cet esprit que Nous avons choisi, d'impulser et de promouvoir, de façon ferme et résolue, les chantiers de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, dans le cadre de l'Initiative Nationale de Développement Humain que Nous avons lancée et que Nous avons érigée en chantier de notre Règne ». (Extrait du message de SM le Roi à la troisième édition des intégrales de l'Investissement, 2005).

C'est dans ce contexte et après l'accession au trône de sa majesté le roi Mohamed 6 que les politiques sociales sont devenues le centre des préoccupations des pouvoirs publiques, d'où le lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005. Ce chantier règne a pour ultime finalité la consolidation des acquis politiques, par la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens, et la lutte contre les disparités sociales et territoriales » et la réduction des déficits en matière de développement humain. (Extrait du discours royal prononcé, à l'occasion de l'anniversaire de « la Révolution du roi et du peuple », 2005).

« Aujourd'hui, le roi est (enfin) convaincu que "les 2 % de croissance qu'il cherche en plus, le développement humain peut les générer", [...]. En gros, "le roi est passé d'une phase où il pensait au social par instinct et s'orientait naturellement vers le caritatif, à une nouvelle phase où il a compris qu'il devait rectifier le tir et prôner une économie alternative", explique un homme du Palais. » (Driss Ksikes 2005).

Cette politique est conduite par un ensemble d'acteurs qui coopèrent afin d'améliorer les conditions de vie des populations cibles. Il s'agit, en effet, des formes de partenariats publics-privés qui s'établissent, souvent sous forme de « décharge » de la puissance publique vers des organisations ou acteurs privés (Hibou, 1999).

Déployée depuis 2005, cette politique avait adoptée comme valeurs et principes : La proximité, le ciblage optimal catégoriel et territorial, le partenariat riche et diversifié et la gouvernance

participative décentralisée et déconcentrée. (Ouassou.s, n.d.)

Selon le rapport d'activité de l'INDH, le programme de financement comprend les phases suivantes :

Phase I (2005-2010) : le montant total attribué à cette période est de 10 milliards de DH (Livret INDH, p.12), qui est réparti sur les 4 programmes suivants :

- Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural : relatif à 403 communes cibles dont le taux de pauvreté est de 30% soit 30% des communes rurales du royaume.
- Programme de lutte contre l'exclusion en milieu urbain : relatif à 264 quartiers situés au niveau des grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants) identifiés à partir de critères socioéconomiques et démographiques.
- Programme de lutte contre la précarité : concerne 8 catégories cibles dont les jeunes sans abris, enfants de rue, ex-détenus sans ressources, malades mentaux sans abri, femmes en situation de précarité, personnes handicapées, mendiants et vagabonds et personnes âgées démunies.
- Programme transversal : couvre les communes non cibles par les programmes précités ainsi que les porteurs de projets (associations, autres groupements d'acteurs de développement humain (coopératives, GIE et sociétés de personnes) et ce à travers la procédure d'appel à projets.

Phase II (2011-2018) : Le montant total attribué à cette période est de 18 milliards de DH (Livret INDH, p.13) vu l'augmentation du nombre des communes et quartiers cibles ainsi que la mise en œuvre d'un 5ème programme adressé à la « mise à niveau territoriale » qui concerne 3300 villages au niveau de 503 communes rurales montagneuses ou enclavées.

Phase III (2019-2023) : qui a été conçue après l'analyse de la performance et l'impact des phases I et II et dont le montant alloué est de 18 milliards de DH. Cette phase se caractérise par le renforcement de l'aspect immatériel du développement humain ainsi que la viabilité des activités génératrices de revenus. Dans ce sens et pour rattraper le retard en termes de développement, deux nouveaux programmes ont été mis en place à savoir : Programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » et Programme 4 « Impulsion du capital humain des générations montantes ». (Ouassou.s, n.d.)

1.2 Situation de l'enseignement préscolaire au Maroc

En effet, la 3ème phase de l'INDH a conçu des plans pour le développement et la généralisation

de l'enseignement du préscolaire en dynamisant des méthodes plurielles pour couvrir les zones où le Ministère de l'Education Nationale du Préscolaire et des Sports ne peut pas atteindre. Le projet de ce chantier s'engage à généraliser le préscolaire pour tous les enfants non pris en charge par le Ministère de Tutelle dans le milieu rural.

Malgré les efforts déployés au fil des années, la situation actuelle de généralisation de l'enseignement préscolaire de qualité est loin des attentes. Le Maroc présente des déficits remarquables en matière de développement de la petite enfance, notamment en milieu rural. Pendant de nombreuses années, le secteur de l'enseignement préscolaire n'a pas connu une organisation formelle de la part du ministère de l'éducation nationale, et rares sont les ministères qui ont pris en charge les classes de préscolaire dans les zones rurales ne disposant pas d'écoles.

Les enfants marocains en âge de préscolaire (4 et 5ans) présentent 1342385⁸, sur l'ensemble de la population et seulement 588040⁹ enfants fréquentent un établissement préscolaire soit 43.80%, tandis que 754345 enfants de 4 et 5ans ne bénéficient pas d'un enseignement préscolaire, soit 56.2%.

Figure N°1 : Evolution des effectifs des enfants préscolarisés selon le sexe et le milieu de 2007 à 2016

Source : Ministère de l'Education Nationale du Préscolaire et des Sports

Malgré les efforts déployés par le Ministère en collaboration avec la société civile, 56.2% d'enfants relevant des quartiers défavorisés et des zones rurales ne bénéficient pas d'un enseignement préscolaire et demeurent dans la plupart des cas sous la garde de leur mère ou seuls face à leur environnement.

L'ensemble de ces lacunes, soulignent l'importance de mettre en place des programmes de

généralisation d'un enseignement préscolaire au profit des enfants issus des zones rurales défavorisées afin de leur permettre de bénéficier d'un enseignement de base de qualité épanouissant qui stimule leur potentiel et développe leur éveil.

Dans ce contexte, L'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui consacre une place cruciale à la petite enfance dans sa 3ème phase « 2019-2023 », planifie la mise en œuvre des unités de préscolaire gratuites de haute qualité là où le MENPS fait face à des difficultés d'accès géographique, par la création d'un cadre institutionnel spécifique selon des normes préalablement définies et d'un modèle pédagogique commun au ministère par l'implication des collectivités territoriales et la société civile dans sa généralisation.

2. L'impact de l'enseignement préscolaire : Revue de littérature et raisonnement théorique

Aux États-Unis, l'enseignement préscolaire public désigne tout programme d'éducation de la petite enfance basé dans un centre et géré par le gouvernement fédéral, les États ou les collectivités locales. Quant à la qualité, l'éligibilité et l'accès à ces programmes, ils varient selon les juridictions. (Friedman-Krauss et al., 2020). Cependant, d'après des examens et des méta-analyses comprenant plus de 100 études expérimentales et quasi-expérimentales couvrant plusieurs décennies, il a été conclu qu'en moyenne, les programmes préscolaires aux États-Unis ont un impact positif sur les aspects académiques de la préparation à l'école, tels que la lecture, l'écriture et le calcul. (Camilli et al., 2010 ; Duncan et Magnuson, 2013 ; Kholoptseva, 2016 ; Phillips et al., 2017).

Cependant, en raison des changements à long terme dans la qualité des modes de garde alternatifs disponibles pour les familles (Duncan & Magnuson, 2013) ainsi que dans l'accès à une école maternelle de haute qualité, il est nécessaire de mener de nouvelles études évaluant les effets des programmes préscolaires publics modernes. En outre, les études précédentes n'ont pas examiné plusieurs programmes préscolaires publics dans la même juridiction pour comprendre comment la variation des caractéristiques du programme et des conditions d'admissibilité contribue à l'hétérogénéité de l'efficacité. (Sulik et al., 2023).

Les théories de la psychologie du développement soulignent l'importance de la qualité des interactions sociales pour le développement des jeunes enfants. La théorie bioécologique postule que la nature du contexte interactionnel, que ce soit à la maison ou à l'école maternelle, influence le développement de l'enfant (Bronfenbrenner & Morris, 2006).

La théorie de l'attachement met l'accent sur les effets de la prise en charge sensible et réactive

sur le fonctionnement socio-émotionnel (Bretherton, 1985), tandis que la théorie de Vygotsky souligne l'importance de l'apprentissage des enfants à travers le biais de l'adulte, qui les aide à accomplir une tâche qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser seuls (Haenen, Schrijnemakers et Stufkens, 2003). Tout bien considéré, ces théories soulignent l'importance de la qualité de l'interaction, y compris la dimension de la qualité du processus dans les environnements préscolaires (Burchinal, 2018 ; Pianta, Downer, & Hamre, 2016). Les indicateurs de qualité structurelle préscolaire (par exemple, le ratio enseignant-enfants, les caractéristiques des enseignants) et les facteurs contextuels, bien que moins directement liés aux résultats des enfants, sont très appréciés car ils sont considérés comme des conditions préalables à une qualité de processus élevée (Slot, 2018). Dans ce sens, de nombreuses recherches ont étudié le lien entre la qualité des processus préscolaires et les résultats des enfants (Auger, Farkas, Burchinal, Duncan et Vandell, 2014 ; Burchinal et al., 2008 ; McCoy et Wolf, 2018 ; Weiland, Ulvestad, Sachs et Yoshikawa, 2013). Des fameuses grandes études de plusieurs décennies, comme « le Perry Preschool Project et le Carolina Abecedarian Project », ont démontré qu'une école maternelle de haute qualité peut avoir un impact positif important et à long terme sur les résultats scolaires des élèves économiquement défavorisés (Campbell & Ramey, 1994 ; Schweinhart & Weikart, 1981). L'efficacité de l'enseignement préscolaire public a probablement diminué au fil du temps, non pas parce que la qualité de l'enseignement a diminué, mais plutôt parce que la qualité moyenne du contrefactuel a considérablement augmenté au cours des dernières décennies (Duncan & Magnuson, 2013). Ceci dit, Il est important de continuer à suivre l'évolution de l'efficacité des programmes préscolaires publics à l'aide de données contemporaines qui reflètent les expériences actuelles des enfants d'âge préscolaire, notamment en raison de l'augmentation continue des inscriptions dans les établissements préscolaires publics. Par ailleurs, Il existe un large consensus sur le fait que l'enseignement préscolaire public a des effets positifs sur les compétences scolaires des élèves à leur entrée à l'école (Phillips et al., 2017). Par exemple, la méta-analyse de Duncan et Magnuson (2013) portant sur 84 études d'évaluation d'impact expérimentales et quasi-expérimentales "méthodologiquement solides" a conclu que l'école maternelle publique a un impact positif sur les compétences scolaires des élèves. En s'appuyant sur les données de certaines études récentes des programmes préscolaires, Barnett et ses collègues (2018) ont utilisé la discontinuité de la régression (une technique d'inférence causale quasi-expérimentale qui compare les élèves du préscolaire à ceux de la maternelle qui ont à peu près le même âge) pour estimer l'impact de huit différents programmes étatiques et

locaux ciblés aux États-Unis entre 2004 et 2015.

D'autre part, Un grand nombre de publications scientifiques issues de la revue de littérature ont montré que la qualité de l'enseignement préscolaire est positivement liée à une série de résultats chez l'enfant, qui persistent tout au long de l'enseignement primaire et secondaire (Ansari & Pianta, 2018 ; Peisner-Feinberg et al., 2001 ; Sylva et al., 2014). Ainsi, des études à grande échelle comme, l'étude Cost, Quality, and Child Outcomes in Child Care Centers (CQO) et l'étude NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD) aux États-Unis, ont affirmé qu'une éducation préscolaire de haute qualité a des effets positifs à long terme sur le développement cognitif et socio-affectif des enfants au début de l'école primaire (Peisner-Feinberg et al., 2001), au niveau des mathématiques, la langue à l'âge de 15 ans (Ansari & Pianta, 2018), ainsi que sur les notes scolaires et l'admission à l'université (Vandell, Burchinal, & Pierce, 2016).

En outre, Les chercheurs et les décideurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d'examiner la façon dont la phase de l'enseignement préscolaire impacte les aspects non scolaires de la préparation à l'école, tels que la motricité fine et les compétences émotionnelles sociales, qui n'ont pas été aussi largement étudiées que la littérature (par exemple, Williams et al., 2019).

Néanmoins, (Morris et al., 2018; Pearman et al., 2020), constatent des effets persistants pour les enfants qui se trouvent dans des conditions plus défavorables et qui disposent de moins d'environnements d'apprentissage précoce de qualité. D'autres études ont montré la persistance d'effets de manière plus générale. L'étude de Tulsa a mis en évidence l'effet de l'éducation préscolaire sur les résultats en mathématiques et le maintien en classe jusqu'à la fin du collège (Gormley et al., 2018). En analysant un groupe plus large, l'étude de Boston a révélé de faibles effets positifs sur les résultats en troisième année pour l'enfant type bénéficiant du programme, qui était plus défavorisé que l'enfant moyen du sous-échantillon de la loterie (Weiland et al., 2019).

Ainsi, d'après cette analyse: «si un enfant né aujourd'hui dans un pays qui dispose d'une structure sanitaire efficiente et d'un système éducatif assurant une scolarisation complète, généralisée et de qualité optimale, l'indice du capital humain (ICH) qui se varie entre 0 et 1, pourra atteindre la valeur de 1. Cela signifie que l'enfant né aujourd'hui sera un travailleur de demain jouissant de 100% de ses capacités productives». (Elasli & Azeroual, 2023).

Le programme proposé soutiendra la stratégie de la 3ème phase de l'INDH en matière de généralisation de l'éducation préscolaire et l'absorption des inégalités de scolarisation qui pèsent lourdement sur le développement cognitif et social des jeunes enfants dans les zones

rurales et reculées. Ainsi, le programme consiste en la construction de 10.000 nouvelles unités préscolaires et la réhabilitation de 5000 unités existantes en mobilisant une enveloppe budgétaire globale estimé à 2,3 MMDH et couvrir également les charges des deux premières années de fonctionnement des unités préscolaires².

3. Méthodologie de recherche

Le choix de l'étude de cas, se justifie par l'importance de l'éducation précoce dans le développement cognitif et social de l'enfant. Face à ce constat, l'enseignement préscolaire constitue une étape préparatoire de l'enfant à l'enseignement fondamental, vu qu'elle associe des caractéristiques liées à l'éveil, la socialisation précoce, et la préparation à l'école, et le développement de l'enfant dans un environnement propice à son épanouissement.

Ainsi, le retour sur investissement économique et social de ces programmes a largement dépassé leurs coûts (par exemple, Heckman et al., 2010). Nous nous attendons à ce que l'école maternelle publique ait des effets positifs sur la préparation à l'école dans la mesure où elle fournit un environnement d'apprentissage de meilleure qualité par rapport à ce que les enfants auraient connu en l'absence d'école maternelle (c'est-à-dire le contrefactuel ; Feller et al., 2016). Dans ce sens, le programme proposé soutiendra la stratégie de la 3^{ème} phase de l'INDH en matière de généralisation de l'éducation préscolaire et l'absorption des inégalités de scolarisation qui pèsent lourdement sur le développement cognitif et social des jeunes enfants dans les zones rurales et reculées.

« Les entretiens exploratoires ont pour fonction de mettre en lumière les aspects du phénomène auxquels le chercheur ne pense pas spontanément et de compléter les pistes de travail suggérées par ses lectures » (Blanchet et Gotman, 2005).

Notre recherche vise à compléter les pistes de recherches explorées jusqu'ici, valider les variables préalablement définies par la revue de littérature à travers l'analyse de contenu des entretiens semi-directifs.

Néanmoins, afin de répondre aux objectifs de notre recherche exploratoire, il est nécessaire de confronter notre modèle conceptuel basé sur des hypothèses à la réalité, et puis le tester empiriquement, pour en déduire les relations de causalités entre les variables explicatives et la variable à expliquer.

² La Coordination Nationale de l'INDH a procédé également au financement de la 3^{ème} et la 4^{ème} année de fonctionnement des UPs qui ont plus de deux ans d'existence avant d'être transférés définitivement aux Académies Régionales de l'Education et de Formations.

Dans le cadre de notre recherche, une étude exploratoire basée sur des entretiens a été menée auprès des différentes parties prenantes de la mise en place du programme de « généralisation de l’enseignement préscolaire ». Le chef de service du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes au sein de la province de Kénitra, le représentant de la FMPS « Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire » : le prestataire de service chargé de mise en place des unités de préscolaire à la province de Kénitra et 4 enseignants du cycle primaire dans les différentes communes rurales de la province de Kénitra, notamment ceux du CP (1^{ère} année primaire).

Les entretiens se sont déroulés en ce cas en face à face et par appel téléphonique avec une durée qui varie entre quarante-cinq minutes (45min) et une heure (1h). Le guide d’entretien a été réparti sur 2 thèmes, renseignés par les interviewés et retranscrits par le chercheur.

L’objectif principal de l’entretien est de faire émerger de nouveaux questionnements afin de compléter les lectures théoriques. L’analyse du contenu des entretiens n’a pas pour objectif de valider des hypothèses, mais de renforcer la lecture de la retranscription des entretiens afin d’en retirer des éléments significatifs pour la recherche.

Dans l’optique d’analyser les informations recueillies lors des entretiens semi-directifs, une première analyse thématique est réalisée sur la base d’un codage à priori. Ainsi, les thèmes ont été identifiés lors de l’élaboration du guide d’entretien en lien avec les connaissances théoriques et empiriques obtenues au préalable.

Tableau N°1 : Thèmes de la grille d’analyse des entretiens semi-directifs

Grille d’analyse	
Thème 1	Programme de généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural.
Thème 2	Les facteurs d’impact sur la performance scolaire des élèves au primaire : <ul style="list-style-type: none"> • Préscolaire • Catégorie socio-professionnelle des parents. • Aide aux devoirs • Proximité

Source : Auteurs

4. Résultat et discussion

Suite à l'analyse du contenu des entretiens menés, notamment le contenu des réponses données aux questions ayant porté sur le programme de généralisation de l'enseignement préscolaire et les facteurs d'impact sur la performance scolaire des élèves au primaire, on peut en déduire les points suivants :

Un des points abordés dans les entretiens repose sur la qualité du programme de généralisation de l'enseignement préscolaire de l'INDH. Tout d'abord le terme qualité est fortement utilisé par les participants pour décrire les unités de préscolaire aménagées et mises en place par l'INDH. Ils aperçoivent cette qualité à travers l'épanouissement des enfants au sein des Unités de préscolaire aménagées et bien équipées, la forte demande d'inscriptions qui dépasse la capacité maximale par classe ainsi que par la pédagogie scientifique adoptée qui permet à l'enfant de ne pas dépasser 30 minutes dans chaque activité.

L'analyse des verbatim met avant un facteur principal évoqué par les répondants :

- **L'enseignement préscolaire :**

Les retours des personnes interrogées montrent l'importance cruciale de la phase d'enseignement préscolaire sur la performance scolaire des élèves : "...je dirais l'accès au préscolaire ou bien la qualité du préscolaire qui se présente dans la formation des ressources humaines (éducateurs), la bonne gestion des partenaires (INDH et FMPS), la gratuité, la qualité de la mallette pédagogique..." (Répondant 1). Les répondants mettent l'accent sur la qualité de cet enseignement préscolaire : " Parmi les clés de la réussite scolaire, on trouve la mise en place d'un enseignement préscolaire de qualité au sein du douar ciblé" (Répondant 2). Ainsi, l'enseignement préscolaire prépare les élèves à la phase du cycle primaire : "le principal facteur est l'enseignement préscolaire qui selon mon expérience en tant qu'enseignante du CP permet aux enfants d'être disciplinés par défaut ils sont autonomes, habitués à l'environnement scolaire, savent écrire et mémorisent rapidement" (Répondant 3), "l'enseignement préscolaire qui permet à l'enfant d'aimer l'école, s'habituer progressivement à la réalité et la routine scolaire de l'école primaire, d'être assidu et discipliné au sein de la classe" (Répondant 4).

- **La catégorie socio-professionnelle des parents et l'aide aux devoirs :**

La catégorie socio-professionnelle des parents constitue le 2ème facteur de réussite scolaire des élèves évoqué par la majorité des personnes interrogées ainsi que le suivi régulier et l'aide aux devoirs qui a été mentionné par 4 répondants : "le deuxième facteur est selon moi le niveau scolaire ou intellectuel des parents qui se présente dans le suivi régulier des parents vis-à-vis de leurs enfants et l'aide aux devoirs" (Répondant 1). "Le niveau d'instruction des parents permet

à l'élève d'être bien suivi et encadré afin de viser une réussite éducative dans la majorité des cas et permet également à ce dernier de faire ses devoirs tout en étant accompagné" (Répondant 4). Le rôle de la mère a notamment été mis en lumière par les autres répondants "la conscience parentale et surtout celle de la maman joue aussi un rôle important dans la réussite des enfants" (Répondant 2). "Au sein de ma classe, j'ai un élève brillant dont la maman est illettrée mais qui dispose d'une conscience parentale et fait des efforts de suivi avec son enfant tout au long de l'année scolaire". " Les parents qui réexpliquent à leurs enfants les cours et les aident à faire leurs devoirs, permettent à ces derniers d'avoir de bonnes notes" (Répondant 3).

- **La proximité de l'école :**

L'analyse des verbatim a fait ressortir un autre facteur impactant la performance scolaire des élèves à savoir, la proximité de l'école : "dans le sens où un élève qui habite juste à côté de l'école pourrait être plus performant qu'un autre qui se retrouve loin de l'école et qui affronte les intempéries ou encore l'état médiocre des pistes et les différents obstacles de la route" (Répondant 1). La proximité de l'école impacte l'état physique de l'élève : "l'élève qui habite loin de l'école arrive à la classe fatigué, endormi et il veut juste se reposer, ou bien il pense toujours à sa maman qui l'a accompagné et l'attend toute la matinée devant l'école pour le ramener à la maison, donc il ne se concentre pas lors de la séance et demande à chaque fois quand est ce qu'il pourra sortir. Par conséquent il devient moins performant que ses collègues" (Répondant 3). Ces propos ont été confirmés par les autres interviewés : "la proximité de l'école ou encore la proximité des moyens de transports communs de la maison. Selon mon expérience, l'élève qui habite loin de l'école et rencontre des difficultés pour arriver à la classe se retrouve épuisé et donc finit par dormir à la classe, ce qui l'empêche de se concentrer et rester éveillé" (Répondant 4).

- **Le redoublement :**

Les enseignants et les parents considèrent le redoublement comme étant bénéfique pour l'élève en lui laissant plus de temps pour acquérir les connaissances et gagner en maturité : "il permet à l'élève de rattraper son retard au niveau des matières.....Parfois, je reçois des demandes de mamans qui préfèrent que leur enfant redouble pour être prêt à passer au niveau suivant, améliorer ses connaissances et avoir de bonnes notes" (Répondant 3). Cependant, ceci dépend du niveau de chaque élève : "Mais cela dépend de chaque élève, car il y'a des élèves dont le niveau reste le même (faible ou moyen) même après avoir redoublé » (Répondant 3). " Pour mon cas, je trouve que le redoublement par note éliminatoire pousse quelques élèves à travailler encore plus pour ne pas recommencer une année" (Répondant 4). " En primaire, les parents des

élèves moins performants expriment leur volonté de redoublement afin que leur enfant s'améliore et soit plus performant" ' (Répondant 7).

L'ensemble des résultats obtenus, à partir de l'analyse de retranscription des entretiens semi-directifs avec les différentes parties prenantes du programme de généralisation de l'enseignement préscolaire dans le milieu rural, mettent en avant la valeur ajoutée de ce programme. La mise en place des unités de préscolaire gratuites, a permis à beaucoup d'enfants de bénéficier de la prestation quel que soit la situation financière de leurs parents, surtout que l'aménagement des salles de classe INDH contribue au développement et à la motricité de l'enfant car ce dernier fait face à son premier environnement hors sa maison ou il pourra se poser des questions et renforcer ses pratiques. Ainsi, avec la gratuité d'accès aux classes préscolaires mises en place par l'INDH, les demandes d'inscription ont largement dépassé l'offre.

Parmi les autres facteurs qui influence positivement la performance scolaire, les résultats d'analyse ont montré que :

-Le niveau d'instruction et la catégorie socio-professionnelle des parents notamment la mère impacte positivement les résultats scolaires des enfants. L'examen de l'ensemble des réponses des interviewés, illustre le fait amplement documenté dans la littérature que les élèves dont les parents sont scolarisés "particulièrement la mère" sont plus performants que les élèves dont les parents sont non scolarisés ou avec un niveau scolaire bas.

L'aide aux devoirs influence positivement la performance scolaire des enfants. Parmi les réponses obtenues, nous constatons que les élèves recevant de l'aide à la maison pour faire leurs devoirs sont plus performants, car, les devoirs à la maison facilitent, l'acquisition de compétences puisque ça leur permet de repérer les lacunes et les apprentissages qui n'ont pas été mieux assimilés afin de mettre en avant des stratégies de régulation.

Lors des entretiens effectués, la majorité des acteurs ont affirmé que la proximité de l'école du lieu d'habitation des élèves joue un rôle important dans la réussite scolaire, dans le sens où l'élève n'est pas censé arriver en classe fatigué et manque de concentration tout au long de la journée. Ceci dit, la non proximité de l'école impacte la performance scolaire des élèves suite à plusieurs facteurs, dont les intempéries et la saison d'hiver qui est dure à subir dans plusieurs régions.

Le redoublement : un facteur faiblement soulevé par quelques répondants qui ont stipulé que ce dernier est considéré comme une solution afin de remédier aux difficultés scolaires, dans le sens où un élève en difficulté d'apprentissage sera maintenu dans le même niveau scolaire soit

suite à la demande de ses parents où suite à une note éliminatoire. Cette pratique est mise en place dans le but de mieux assimiler l'enseignement dispensé et également combler le retard accumulé par rapport aux autres. Néanmoins, un ensemble de chercheurs pédagogues et économistes de l'éducation considèrent que la pratique duredoublement est néfaste pour la réussite scolaire des élèves.

Conclusion

La discussion des résultats de notre étude exploratoire a été précédée par l'analyse des résultats des études antérieures, portant sur la problématique de l'impact de l'enseignement préscolaire sur la performance scolaire des enfants. Il a été question d'illustrer dans la première partie la revue de littérature des politiques sociales au Maroc et de l'efficacité de l'enseignement préscolaire sur laquelle nous nous sommes basés afin de mener notre recherche exploratoire.

A cet égard, notre étude exploratoire nous a permis de cerner notre modèle conceptuel élaboré sur la base de la revue de littérature, en saisissant les différents facteurs à fort impact qui ont été considérés par les différentes parties prenantes du programme de généralisation de l'enseignement préscolaire, sur la performance scolaire des élèves de la 1^{ère} année du cycle primaire. Ensuite, nous avons exposé dans la deuxième partie de cet article, l'analyse thématique de la retranscription des réponses recueillies. L'analyse du contenu des entretiens semi-directifs nous a permis de confirmer les résultats issus de la revue de littérature, d'identifier et de retenir les facteurs suivants : L'enseignement préscolaire notamment celui de l'INDH, la catégorie socio-professionnelle des parents, l'aide aux devoirs, la proximité de l'école, le redoublement. A cet effet, la phase exploratoire a été d'une grande aide pour l'avancement de notre recherche. En plus de répondre à la question relative à l'effet de l'enseignement préscolaire initié par l'INDH sur la performance scolaire des élèves, elle nous a permis d'identifier les autres variables, pouvant également influencer la performance scolaire, afin de les tester dans une étude confirmatoire.

A l'issue de notre étude exploratoire, nous avons intégré d'autres variables de contrôle qui affectent également la performance scolaire des élèves, Selon le théorème de Frisch- Waugh- Lovell, les variables de contrôle sont capables également d'expliquer la performance scolaire des élèves, et si on ne les inclut pas, leurs effets seront captés par les résidus du modèle qui représente toute l'information qui permet d'expliquer y qui n'est pas dans la variable x. A cet effet, nous avons cerné notre analyse à 6 variables explicatives qui semblent influencer la performance scolaire de l'élève.

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons envisager d'approfondir notre recherche en formulant des hypothèses qui doivent être soumises à l'épreuve des faits « Données empiriques » et ce en testant les relations entre la performance scolaire, l'enseignement préscolaire initié par l'INDH et l'ensemble des variables de contrôle citées précédemment.

BIBLIOGRAPHIE

- Ansari, A., & Pianta, R. C. (2018). « Variation in the long-term benefits of child care: The role of classroom quality in elementary school. *Developmental Psychology* », 54(10), 1854–1867. <https://doi.org/10.1037/dev0000513>.
- El ASLI. H & AZEROUAL.M(2023) «L’impact des dépenses sociales sur la formation du capital humain : cas du Maroc», *Revue Française d’Economie et de Gestion*«Volume4: Numéro 7»pp: 44 –74.
- BAKOUR C. & OUASSOUS. (2020) « Les politiques sociales en contexte du COVID- 19 : INDH « Le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », *Revue Internationale du Chercheur* « Volume 1 : Numéro 2 » pp : 388 -410 Digital Object Identif. 1(2020), 388–410.
- Campbell, S.B. (2002). « Behavior Problems in Preschool Children: Clinical and Developmental Issues ». Guilford Press, New York.
- Discours du Roi Mohamed VI prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple (2005).
- Duncan, G. J., & Magnuson, K. (2013). Investing in preschool programs. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 109–132. <https://doi.org/10.1257/jep.27.2.109>
- Haenen, J.; Schrijnemakers, H.; Stufkens, J.(2003) *Teaching History*, volume 2003, issue 112, pp. 28 – 34.
- Hibou, B (1999, mars). La décharge, nouvel interventionnisme. *Politique africaine*, p : 73,7-15.
- INDH -Initiative Nationale pour le Développement Humain (2019). *Livret INDH, Présentation de la phase III (2019.2023)*.
- Ksikes. D (2005), « Genèse d'un rêve », in *Revue Tel Quel* n° 178
- Michèle Weiland, Holger Brunst, Tiago Quintino, Nick Johnson, Olivier Iffrig, Simon Smart, Christian Herold, Antonino Bonanni, Adrian Jackson, and Mark Parsons. 2019. An early evaluation of Intel's optane DC persistent memory module and its impact on high-performance scientific applications. In *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC '19)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 76, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3295500.3356159>
- PNUD. *Rapport sur le développement humain*, PNUD, 9. (1990).
- PNUD MAROC. *Rapport de développement humain. Gouvernance et accélération du développement humain*, 5. (2003).

- Sulik, M. J., Townley-Flores, C., Steyer, L., & Obradović, J. (2023). Impacts of two public preschool programs on school readiness in San Francisco. *Early Childhood Research Quarterly*, 62, 194–205. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.07.016>
- Vandell, Deborah & Burchinal, Margaret & Pierce, Kim. (2016). Early child care and adolescent functioning at the end of high school: Results from the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. *Developmental Psychology*. 52. 10.1037/dev0000169.